

РАЗДЕЛ. АРХИТЕКТУРА

<https://doi.org/10.5281/zenodo.4567977>

УДК 624.131.1

ОСОБЕННОСТИ ИНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОГИЧЕСКИХ СВОЙСТВ ГРУНТОВ КАЗАХСТАНА

А.А. Байтова,

магистрант 2 курса, спец. «Строительство»,

КазННТУ

З.М. Жамбакина,

научный руководитель,

к.т.н., доц.,

Асс.-проф. КазННТУ,

Кафедра Строительства и строительных материалов,

г. Алматы

Аннотация: В настоящее время можно констатировать, что все города Казахстана подтоплены подземными водами, в особенности гг. Нур-Султан, Атырау, Караганда, Павлодар, Шымкент, Кызыл-Орда. Грунты четвертичного возраста отличаются разнообразностью и изменчивостью во времени физико-механических свойств, вследствие увлажнения (т.е. увеличением влажности). Формирование или изменение во времени и в пространстве напряжённо- деформированного состояния водонасыщенного основания, прежде всего, оказывает влияние на устойчивость и прочность сооружения. Обеспечение устойчивости и прочности грунтов основания фундаментов здания и сооружения в целом, прежде всего, возможны только при условии геотехнического мониторинга и научно-технического сопровождения на всех стадиях проектирования, строительства и эксплуатации.

Ключевые слова: грунт, механика грунтов, структура грунта, свойства грунта, вода в грунтах, водоносные грунты

FEATURES OF ENGINEERING AND GEOLOGICAL PROPERTIES OF KAZAKHSTAN SOILS

A.A. Baitova,

2-year master's student, special "Construction",

KazNRTU

Z.M. Zhambakina,

Scientific director,

Candidate of technical sciences, associate professor,

Assistant Professor KazNRTU,

Department of Construction and Building Materials,

Almaty city

Annotation: At present, it can be stated that all cities of Kazakhstan are flooded with groundwater, especially the cities. Nur-Sultan, Atyrau, Karaganda, Pavlodar, Shymkent, Kyzyl-Orda. The soils of the Quaternary age are distinguished by diversity and variability in time of physical and mechanical properties due to moisture (i.e., an increase in moisture). The formation or change in time and space of the stress-strain state of the water-saturated base primarily affects the stability and strength of the structure. Ensuring the stability and strength of the soils of the foundations of a building and structure as a whole, first of all, is possible only under the condition of geotechnical monitoring and scientific and technical support at all stages of design, construction and operation.

Key words: soil, soil mechanics, soil structure, soil properties, water in soils, water-saturated soils

Для промышленного и гражданского строительства в первую очередь необходимо учитывать особенности распространения и напластования грунтов, служащих в последующем основаниями зданий и сооружений. В процессе исследования грунтов оснований геологами были составлены схемы тектонического расчленения и районирования территории Казахстана по грунтовым условиям строительства (рис. 1).

По принципам районирования, с учётом инженерно-геологических и гидрогеологических условий, территория Казахстана подразделена на регионы:

1. Центрально-Казахстанский (Мелкосопочник Центрального Казахстана; Бетпак-Далинское плато; Межгорные, предгорные низменности и равнины Тенгиза, Жезказгана, Балхаша, а также долины рек Ишим, Нура, Иртыш).

2. Складчатые сооружения Юга Казахстана (Тянь-Шань; Зайсан; Алтай; межгорные, предгорные низменности и равнины Алаколя, Или).

3. Русская платформа и Скифская плита (Прикаспийская низменность и общий сырт Западного Казахстана).

4. Туранская плита (Эоловые песчаные пустыни Муюнкума, Кызылкума, Приаралья; Элювиальные, Элювиально-делювиальные равнины Тургайского и Кустанайского плато; Предгорные равнины Чуйской впадины

и равнины Шымкента и Каратау; долины и дельты рек, морские и озёрно-аллювиальные низменности рек Чу и Сырдарья).

Рисунок 1 – Районирование территории Казахстана

Выполненное районирование грунтов четвертичной системы, залегающих первыми от поверхности, позволило учёным выявить общность основных инженерно-геологических условий территории строительства и осуществить их типизацию для выбора рационального набора фундаментов и способов уплотнения, закрепления грунтов оснований [1-3].

На территории Казахстана в качестве основания зданий и сооружений наиболее часто используются элювиальные грунты четвертичной системы. Eurocode 7 (Геотехническое проектирование) предусматривает особенность проектирования оснований зданий и сооружений, возводимых на элювиальных грунтах. Элювиальные глинистые грунты слагаются из слабоструктурных суглинков и реже глин, также супесей, характеризующихся сравнительно невысокими прочностными свойствами. Основания, сложенные элювиальными грунтами, должны проектироваться с учётом их специфических особенностей:

- неоднородностью сложения и с большими разбросами значений прочностных и деформационных характеристик;
- супеси и пески при водонасыщении могут перейти в плавунное состояние;
- супеси и пылеватые пески при замачивании проявляют просадочные свойства;

– изменчивостью физико-механических свойств глинистых и суглинистых грунтов при водонасыщении.

При проектировании и строительстве одним из важных факторов являются расположения и колебания уровня подземных вод на строительной площадке, от которого зависит выбор методов производства земляных работ, а в дальнейшем прочность и устойчивость оснований зданий и сооружений.

Кроме того, в процессе строительстве и эксплуатации зданий и сооружений уровень подземных вод и их состав часто изменяются во времени и в пространстве. Отмечается резкое колебание уровня подземных вод Прикаспийской низменности. Причём на данный процесс влияет множество факторов: подтопление, наводнение, техногенные поднятия уровня воды вследствие подработки, использование воды для водоснабжения, оттаивания и замерзания грунтов, расположенных выше уровня грунтовых вод и т. д.

Строительство зданий и сооружений на грунтовых основаниях, насыщенных водой или находящихся в зоне капиллярного поднятия, осложняется и дорожает в связи с необходимостью проведения дополнительных специальных строительных работ (водоотлив, устройство гидроизоляции и дренажа).

Вода в грунтах встречается в жидком, парообразном и твёрдом состоянии и взаимодействует физически и химически с твёрдыми минеральными частицами, а также эти воздействия подразделяются на молекулярную, гравитационную и капиллярную. Молекулярная вода, покрывая минеральные частицы грунта, не передаёт гидростатического напора. Гравитационная и капиллярная вода передвигаются от источника во всех направлениях в порах грунта. Гравитационная вода циркулирует в грунтах под действием силы тяжести или разности напора, а капиллярная под влиянием сил капиллярного натяжения.

Главными источниками питания водоносных горизонтов являются атмосферные осадки (дождь, снег, лёд) и конденсационные воды (конденсация паров воды, содержащихся в воздухе).

Грунтовые воды залегают на небольших глубинах от поверхности земли и обычно являются безнапорными. Породы, содержащие грунтовые воды, называют водоносным слоем (горизонтом). На режим грунтовых вод особое значение оказывают уровень и колебания воды морей, озёр, водохранилищ, рек. УГВ зависит от количества выпадающих атмосферных осадков, испарения, а также от количества техногенных вод, образующихся от производственной деятельности человека. На режим грунтовых вод Западного Казахстана оказывает влияние поднятие уровня Каспийского моря и рек Волги, Урала, а на территории г. Нур-Султан уровень колебания реки Есиль и Вячеславского водохранилища [4].

Анализ показывает, что большинство зданий и сооружений промышленно развитых регионов РК возводятся на грунтах, главным образом четвертичного возраста (системы). Грунты четвертичной системы отличаются изменчивостью физического состояния, сложностью и разнообразием механических свойств. Поэтому в составе объекта (геотехническая система) предметом исследований были выбраны четвертичные водонасыщенные суглинистые и супесчаные грунты Западного и Центрального Казахстана.

К основным факторам, приводящим к водонасыщению грунтов оснований, относятся прежде всего техногенные (технические и технологические) и климатические (инфильтрация атмосферных осадков).

1. Технические факторы, связанные с интенсивным строительством в Западном Казахстане и г. Нур-Султан, привели к изменениям гидрогеологических условий обширных территорий, в результате которых был нарушен существовавший естественный режим и баланс грунтовых вод. При этом возникли процессы, связанные с подтоплением и поднятием уровня грунтовых вод. Строительство и эксплуатация зданий, особенно, повышенной этажности (более 16- этажей) нарушают существующий водный баланс территории, режим подземных вод, ведут к ухудшению гидрогеологической обстановки.

2. Технологические факторы определяются функционированием городов. Город – сложная многокомпонентная функциональная система, где геологические и гидрогеологические условия в пределах его территории отличаются большой изменчивостью во времени и пространстве. Основной задачей при градостроительстве является создание гидрогеологической модели, учитывающей изменение геологической среды (напряжённо-деформированного состояния водонасыщенных грунтовых оснований) и техногенных факторов. Разработка данной модели потребует обширной и достоверной информации в течении длительного времени (годы, десятилетия) и исследования гидрогеологической обстановки в городе. Однако, в Казахстане на данном этапе решение данного вопроса является проблематичным и практически неосуществимым. Факторы, влияющие на гидрогеологические условия территории городов, подразделяются на две большие группы: детерминированные (подпор грунтовых вод от водохранилищ, фильтрационные потери из различных каналов и т. д.) и случайные (утечки из инженерных сетей, нарушение водоотвода поверхностного стока и т. д.). Если первая группа может быть учтена при проектировании и последующем строительстве, то вторая группа учитывается с неопределённой вероятностью или вообще не учитывается. Например, при закрытии угольных шахт г. Караганды, чтобы заполнить образовавшиеся пустоты их затопили водой. При этом никаких мероприятий

по предупреждению или прогноза последствия затопления водой двадцати шахт не проводились. Таким образом, процессы прогноза подтопления городских территорий грунтовыми водами носят в настоящее время оценочный, порой просто формальный характер. В качестве примера на рисунке 1.4 приведены данные Дегтярева Б.М. [5] годового графика колебания уровня грунтовых вод по скважине, установленной во дворе крупного универсама (в Казахстане). Наибольшие подъёмы уровня грунтовых вод попадают на летний период, когда атмосферных осадков мало. Видимо, изменения в сторону подъёма уровня грунтовых вод связаны с огромным количеством утечек из инженерных сетей в летний период. Также, по наблюдениям Дегтярёва Б.М. [5] на рисунке 1.5 приводятся результаты замера уровня грунтовых вод по двум скважинам в черте города за 16 лет. Подъём грунтовых вод составил 9 м с коэффициентом фильтрации – 0,55 м/год, а по скважине 2 – на 5 м с коэффициентом фильтрации – 0,3 м/год. Если вести постоянные наблюдения за гидрогеологическими условиями территории города и иметь экспериментальные результаты замеров уровней грунтовых вод можно сделать прогноз во времени изменения напряженно-деформированного состояния водонасыщенных оснований во избежание недопустимых деформаций фундаментов конструкций зданий или аварий.

3. Климатические факторы, прежде всего, определяются на территории Казахстана продолжительной зимой с мощностью снежного покрова, толщиной более одного метра и глубиной промерзания грунтов до 2,1м, а также коротким жарким не дождливым летом. Эти климатические условия отражают следующее: грунты основания в течении одного календарного года работают в динамическом режиме «замерзание – оттаивание – водонасыщение».

Вышеперечисленные факторы приводят прежде всего к водонасыщению грунтов оснований, которые вызывают разуплотнение и переориентацию твёрдых минеральных частиц грунтов в результате гидростатического их взвешивания, увеличивается их пористость и коэффициент фильтрации, размокают и размягчаются связанные глинистые грунты и существенно изменяется первоначальная структура.

Негативность процесса заключается в том, что факторы, приводящие к водонасыщению грунтов основания, являются необратимыми и связаны в первую очередь с инженерной деятельностью человека. Поэтому учёт данных факторов, непосредственно, влияющих на напряжённо-деформированное состояние грунтов, необходим для достоверного прогноза деформируемости водонасыщенных оснований [6].

К сожалению, до настоящего времени наблюдаются случаи, когда строительство и последующая эксплуатация зданий и сооружений, а также климатические условия территорий способствуют резкому водонасыщению

грунтов оснований. Если при проведении инженерных изысканий грунты нельзя было отнести к слабым, то в дальнейшем они становятся слабыми, характеризуясь, в первую очередь увеличением их влажности. Прежде всего, грунты оснований, являясь дисперсной средой, состоящей из твёрдых частиц и пор характеризуются физическими свойствами, в том числе влажностью. По ГОСТ 25100-2020 грунты основания по значениям коэффициента водонасыщения (S_r) подразделяются по малой и средней степени водонасыщения и насыщенные водой. Грунты основания с коэффициентом водонасыщения $S_r > 0,8$ являются водонасыщенными. Степень влажности характеризуется коэффициентом водонасыщения, которая зависит от влажности, плотности частиц грунта и коэффициента пористости.

Влажность грунтов определяет консистенцию пылеватоглинистых грунтов (супеси, суглинки, глины), характеризующую их пластичность (влажность на границах раскатывания и текучести, показатели текучести, число пластичности). Для песчаных грунтов влажность изменяется в небольших пределах и практически не влияет на прочностные и деформационные свойства, высокие значения влажности в пылеватоглинистых грунтах позволяют говорить о существенном влиянии их на прочностные и деформационные свойства. [7]

СП РК 1.02-105-2014 («Инженерные изыскания для строительства. Основные положения») к слабым грунтам относят: «текучепластичные, текучие пылеватые и глинистые грунты, характеризующиеся высокими значениями пористости и влажности; малой прочностью и сильной сжимаемостью, а также длительностью консолидации при уплотнении и падением прочности при ползучести; существенным изменением деформационных, прочностных и фильтрационных свойств грунтов при нарушении их естественного сложения». [8]

Грунтам водонасыщенных оснований присущи следующие значения основных физико-механических характеристик:

- модуль общей деформации не превышает 5 МПа, что указывает на их высокую сжимаемость;
- угол внутреннего трения пылеватоглинистых грунтов в водонасыщенном состоянии составляет 5-12 градусов, сцепление 0,01 – 0,03 МПа. Низкие значения характеристик прочности грунтов не обеспечивают устойчивость фундаментов зданий и сооружений;
- высокие значения коэффициента пористости $e > 0,8$, свидетельствуют о рыхлости сложения и высокой гидроёмкости.

Осадки зданий и сооружений на водонасыщенных грунтах происходят в течение длительного времени (в процессе эксплуатации), соизмеримого с консолидацией оснований.

Водонасыщенные грунты обладают относительно высокой структурной прочностью сжатия. Частицы глинистого грунта соединены между собой различными структурными связями в виде молекулярных сил и плёнок геля, которые действуют через тонкие слои воды на контактах частиц. Кроме того, существуют сцепления упрочнения, возникающие в результате физико-химических процессов. Прочностные и деформационные свойства глинистых грунтов определяются также катионами. Слабые водонасыщенные грунты обладают, главным образом, молекулярными связями. В результате действия нагрузки от сооружения происходит смещение минеральных частиц и отжатие поровой воды, которые приводят к разрушению цементационных и молекулярных связей. Данный процесс обуславливает развитие осадки оснований зданий и сооружений во времени.

Водонасыщенные грунты на территории Казахстана встречаются повсеместно во всех городах без исключения, а также в прилегающих нефтеносных районах побережья Каспийского моря. Водонасыщенные грунты оснований, обладающие низкими деформационными и прочностными характеристиками, требуют детального исследования для предотвращения аварий и дефектов конструкций зданий и сооружений.

Список литературы

- [1] Парамонов В.Н. Метод конечных элементов при решении нелинейных задач геомеханики. / В.Н. Парамонов. – Санкт-Петербург, 2012. 263 с.
- [2] Денисов Н.Я. Природа прочности и деформации грунтов. / Н.Я. Денисов. – Москва: Стройиздат, 1972. 280 с.
- [3] Амарян Л.С. Свойства слабых грунтов и методы их изучения. / Л.С. Амарян. – Москва: Недра, 1990. 220 с.
- [4] Саваренский Ф.П. Подземные воды. / Ф.П. Саваренский. – Москва: Наука, 1972. 314 с.
- [5] Дегтярев Б.М. Защита оснований зданий и сооружений от воздействия подземных вод. / Б.М. Дегтярев, Е.С. Дзацкер, А.Ж. Муфтахов. – Москва: Стройиздат, 1985. 264 с.
- [6] Абелев М.Ю. Слабые водонасыщенные глинистые грунты как основания сооружений. / М.Ю. Абелев. – Москва: Стройиздат, 1973. 288 с.
- [7] ГОСТ 25100-2020. Грунты. Классификация. – Москва: Стандартинформ, 2021.
- [8] СП РК 1.02-105-2014 Инженерные изыскания для строительства. Основные положения. АО «КазНИИСА», ТОО «ЗЦ АТСЭ». – 2015

Bibliography (Transliterated)

- [1] Paramonov V.N. The finite element method for solving nonlinear problems of geomechanics. / V.N. Paramonov. – St. Petersburg, 2012. 263 p.
- [2] Denisov N.Ya. The nature of the strength and deformation of soils. / N.Ya. Denisov. – Moscow: Stroyizdat, 1972. 280 p.
- [3] Amaryan L.S. Properties of soft soils and methods of their study. / L.S. Amaryan. – Moscow: Nedra, 1990. 220 p.
- [4] Savarensky F.P. The groundwater. / F.P. Savarensky. – Moscow: Nauka, 1972. 314 p.
- [5] Degtyarev B.M. Protection of the foundations of buildings and structures from the effects of groundwater. / B.M. Degtyarev, E.S. Dzatsker, A. Zh. Muftakhov. – Moscow: Stroyizdat, 1985. 264 p.
- [6] Abelev M.Yu. Weak water-saturated clayey soils as foundations of structures. / M.Yu. Abelev. – Moscow: Stroyizdat, 1973. 288 p.
- [7] GOST 25100-2020. Soils. Classification. – Moscow: Standartinform, 2021.
- [8] SP RK 1.02-105-2014 Engineering surveys for construction. Basic provisions. JSC "KazNIISA", LLP "ZTs ATSE". – 2015

© *A.A. Байтова, 2021*

Поступила в редакцию 29.01.2021

Принята к публикации 5.02.2021

Для цитирования:

Байтова А.А. Особенности инженерно-геологических свойств грунтов казахстана // Инновационные научные исследования : сетевой журнал. 2021. № 2-1(4). С. 188-196. URL: <https://ip-journal.ru/>